

РАЗДЕЛ. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4677484>

УДК 338.48

**ТУРИСТСКИЙ ОБРАЗ ТЕРРИТОРИИ ПРОВИНЦИИ АНТАЛИЯ
(ТУРЦИЯ) КАК СОВОКУПНОСТЬ ЕЁ ПРИРОДНЫХ,
ИСТОРИЧЕСКИХ И КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК**

В.Г. Георгадзе, О.С. Пожидаева,
магистры, студенты 1 курса, напр. «Туризм»

Е.М. Крюкова,
научный руководитель,
к.э.н., доц., зав.каф. туризма и гостеприимства,
ФГБОУ ВО «РГСУ»,
г. Москва

Аннотация: Данная статья посвящена исследованию туристского образа территории в провинции Анталия. В работе рассмотрены природные и историко-культурные особенности региона. Показано влияние климата на организацию туристской деятельности. В статье дается характеристика водных объектов дестинации. Рассматриваются народные обычаи и фестивали, проходящие на территории провинции и их взаимосвязь с туризмом.

Ключевые слова: провинция Анталия, туристские ресурсы, туристы, природные объекты, дестинация, климатические условия, водные объекты, обычаи

**TOURIST IMAGE OF THE TERRITORY OF ANTALYA PROVINCE
(TURKEY) AS A SET OF ITS NATURAL, HISTORICAL AND
CULTURAL CHARACTERISTICS**

V.G. Georgadze, O.S. Pozhidaeva,
Masters, 1st year students, e.g. "Tourism"

E.M. Kryukova,
Scientific Director,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Head. Department tourism
and hospitality
FGBOU VO «RGSU»,

Moscow city

Annotation: This article is devoted to the study of the tourist image of the territory in the province of Antalya. The paper considers the natural and historical and cultural features of the region. The influence of climate on the organization of tourist activities is shown. The article describes the water bodies of the destination. The article deals with folk customs and festivals that take place in the province and their relationship with tourism.

Keywords: Antalya province, tourist resources, tourists, natural objects, destination, climatic conditions, water bodies, customs

Провинция Анталия расположена на юго-западе Анатолийского полуострова, соединяющего Азию с Европой, и омывается с трех сторон морями. На западе реки Элен начинаются границы региона и продолжают на восток вдоль залива, включая в себя цепь Таврических гор на севере. Регион Анталии занимает площадь 20 820 кв. км и является одним из наиболее крупных в Турции [1-5].

Территориальная структура провинции Анталия представляет 19 районов, 5 из которых являются районами города Анталя: Аксеки, Аксу (район города Анталя), Аланья, Демре, Дёшемеалты (район города Анталя), Элмалы, Финике, Газипаша, Гюндогмуш, Ибрады, Каш, Кемер, Кепез (район города Анталя), Коркутели, Коньяалты (район города Анталя), Кумлуджа, Манавгат, Муратпаша (район города Анталя), Серик. При этом оценка природных условий провинции была проведена для укрупненных территориальных структур – курортов, используемых в туристской деятельности – Кемер, Анталия, Белек, Сиде и Аланья [5-8].

Особенности природного ландшафта всей провинции Анталя связаны с преимущественно гористым характером рельефа, территория региона находится на огромном скалистом плато, на высоте 30 метров над уровнем моря в окружении заснеженных Таврских гор [8-9]. В связи с этим прибрежная зона провинции имеет крутые многометровые перепады высоты. Благодаря природным условиям в литературе и практике ее часто называют «Турецкой Ривьерой».

Наиболее значимые природные объекты провинции: водопад Дюден, пляжная полоса в Коньяалты и гора Тюнектепе.

Горы на юге Турции пользуются популярностью у туристов со всего мира, но все же основная часть вершин находится на восточной стороне страны. Самой высокой точкой считается вулкан Большой Арарат, он имеет высоту 5165 метров. Но в этом курортном месте есть несколько горных вершин, поэтому стоит рассказать о них более подробно.

На северо-западе расположились хребты Улудага, они имеют высоту 2543 метра, гора носит название Малый Олимп. Самой высокой точкой Центрального Тавра считается гора Демирказык, ее высота составляет 3726 метров. С восточной стороны располагается гора Джило, она имеет высоту 4168 метров, на западе расположился Бейдаглар, его высота 3083 метра. Самой высокой точкой Понтийских гор считается Качкар, ее высота составляет 3931 метр.

Минусом большинства этих вершин является тот факт, что они расположены не в туристических районах. Все же отдыхающие могут посетить гору Тахталы, ее высота над уровнем моря не слишком велика, она составляет всего 2365 метров. Располагается эта вершина недалеко от морского курорта Кемер.

Знаменитая гора Тахталы располагается недалеко от туристического центра Анталия, это одно из самых популярных курортных мест. Добраться до этого места самостоятельно можно на машине, достаточно свернуть по указателю между Текирова и Чамьюва. Олимпос располагается примерно в 50 км от Анталии. До канатной дороги будет около семи километров хорошей трассы. Все же в турецких курортных городах можно приобрести билеты на экскурсии, чтобы посетить знаменитый Олимпос.

Среди них особое место занимает Дюденский водопад, нижняя часть которого уже давно стала визитной карточкой знаменитого курорта.

Дюденский водопад в Турции – одна из самых популярных достопримечательностей Анталии, подаренная человеку самой природой. Уникальность Дюдена заключается в том, что он представляет собой группу из нескольких водопадов, которые можно обозреть как с нижнего, так и с верхнего ракурса, а также снаружи и изнутри. Этот удивительный по красоте природный объект формируется рекой Дюден, являющейся важнейшей артерией в южной части Анталии.

Данная река берет свое начало за 30 км от курорта в Таврских горных источниках, проходит практически по всему центру города, как на поверхности, так и под землей. Если посмотреть на Дюден у истоков, то вряд ли можно предположить, что это неспешное течение создает шумные и бурлящие водяные каскады. Ускоряясь в своих потоках по скальным породам, река завершает путь, обрушивая воды в Средиземное море, тем самым образуя знаменитый водопад Нижний Дюден. А ее течение, пробегающее в 10 км к северо-востоку от центра Анталии, формирует целую группу порогов и водопадов, которые спадают в большую озерную чашу и образуют Верхний Дюден.

Одним из самых красивых в мире водопадов, ниспадающих в море, стал Нижний Дюденский водопад в Турции, высота которого составляет 40 метров. Полюбоваться им можно как с обзорной площадки на скале, так и со

стороны моря. Некоторые турагентства предлагают туристам подъехать к водопаду максимально близко на лодке, чтобы вдоволь насладиться грохочущими потоками и освежиться в фонтане их брызг. Рядом располагается парк, где можно приятно отдохнуть в тени пальм на лавочке или заглянув в местное кафе.

Водопад Верхний Дюден в Турции ничуть не уступает Нижнему Дюдюну по своей красоте и живописности и в чем-то даже его превосходит. Объект раскинулся в 10 км к северу от центра Анталии в районе Варсак и окружен природным парком с пышной зеленью, редкими лиственными и хвойными деревьями. За спадающими со скалы водными потоками находится пещера, внутри которой может пройти любой желающий и посмотреть на водопад изнутри. Снаружи предусмотрено несколько удобных смотровых платформ, откуда удастся снять незабываемые фото Дюденских водопадов. В парке имеются беседки и скамейки, есть несколько кафе, где подаются традиционные турецкие блюда и напитки.

В Турции насчитывается 43 официальных национальных парка, которые созданы для сохранения природного наследия для будущих поколений.

Главное управление охраны природы и национальные парки отвечают за защиту дикой природы. Высокогорные районы, древние исторические места – эти парки демонстрируют ландшафтное разнообразие и предлагают посетителям широкий спектр мероприятий на открытом воздухе.

Национальные парки особенно важны для видов, нуждающихся в относительно больших и ненарушенных ареалах для выживания. Многие из этих видов подвергаются значительному риску вмешательства человека в их среду обитания, а некоторым даже угрожает исчезновение. Турция несёт международную ответственность за наблюдение за видами животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения.

Национальный парк Аладаглар (в переводе «пёстрые горы») расположен на юге Турции и включает горный массив Таурусских гор. Как национальный парк он основан в 1995 году, имеет площадь более 55 000 га. Простирается от провинции Кайсери до провинции Адана. Это парк природных достопримечательностей.

Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Köprülü Canyon получил название от потрясающего каньона, занимающего площадь около 366 кв. км и достигающего 400 метров в глубину.

Прибрежный национальный парк Бейдаглар. Раскинувшийся на площади более 34 000 га парк Бейдаглар включает в себя древние поселения Олимпос, Фазелис и Идирос, окружённые дикой флорой среди пляжей парка. Находится в 45 км от Анталии, занимает территорию между горным хребтом Бейдаглар и Средиземным морем.

Горный парк-заказник Дюзлершамы. В 20 км к северо-западу от Анталы, у подножия горы Дарым (1 557 м), находится горный парк-заказник Дюзлершамы, охраняющий редкие виды лесных оленей и горных козлов.

Разнообразие природных ландшафтов и их территориальное размещение способствуют развитию разных видов туризма в провинции Анталы.

Среди конкурентных преимуществ Турции как направления выездного туризма можно выделить благоприятный средиземноморский климат, отличающийся умеренно жаркими температурами (существенно ниже чем, на юге Италии или в Египте) и влажностью, с обилием солнечных дней в году. Зима относительно мягкая: +15-+16 градусов по Цельсию, лето влажное и жаркое: +32 градуса по Цельсию.

Климат характеризуется частой сменой температуры. Скачки могут составить больше 20 градусов по Цельсию. Несмотря на положение страны, климат здесь континентальный. В Анталийском заливе климат ближе к субтропическому.

Благоприятный климат дает возможность очень просто переносить жару, даже в самый жаркий месяц на побережье – июль. Зима в Турции очень короткая практически круглый год солнечно.

Рисунок 1 – Средняя температура воды и воздуха на средиземноморском побережье Турции

Наивысшие отметки в температурах воздуха и воды наблюдаются с конца июня по сентябрь – пик туристического сезона. При этом в течении всего

года температура воздуха достаточно комфортная для туристских поездок по экскурсионным маршрутам региона. Курортные города Анатолийской приморской области отличаются климатом и природой.

Исходя из этого, можно сделать вывод, что сезонность в Анталии зависит от целей туристов на отдыхе, их состава и предпочтений. Учитывать погодные условия следует при выборе любого вида отдыха, но так как самым популярным видом из них является купально-пляжный туризм, то сезоном в Анталии являются летние месяцы (с мая по октябрь). Сезонность туристской деятельности в регионе представлена в таблице 1.

Таблица 1 – Сезонность туристской деятельности в провинции Анталия

Вид туризма	Рекомендуемое время пребывания в провинции, в соответствии с климатическими особенностями
Купально-пляжный	май-ноябрь
Познавательный	круглогодично
Событийный	круглогодично
Деловой	круглогодично
Шоппинг	круглогодично
Лечебно-оздоровительный	круглогодично

С июня по сентябрь длится высокий сезон, в это время дожди – редкость, температура воздуха держится в районе +30-+33 °С, воды – около +25-+27 °С. Это период созревания всех самых ходовых турецких фруктов (клубники, черешни, слив, айвы, цитрусовых, дынь и арбузов – последние становятся действительно сладкими и сочными во второй половине лета).

В это время не рекомендуется отдыхать туристам с детьми и людям, плохо переносящим жару.

Зимние месяцы традиционно считаются по соотношению температур воздуха и воды, а также по химическому составу воздуха и по общему состоянию экосистемы лучшим временем для отдыха в Турции пожилых туристов, астматиков, больных ревматизмом и просто тех, кто плохо переносит жару, но хочет поехать на море. Поездка в Анталию в это время обойдется гораздо дешевле, чем в летние месяцы.

В апреле–мае наступает межсезонье с присущими ему нестабильной погодой и горящими турами. В некоторых источниках попадает информация о том, что весна и осень – лучшее время для отдыха в Анталии. Здесь стоит оговориться, что межсезонье – лучшее время для комбинированного экскурсионно-пляжного отдыха в Анталии, а также пляжного отдыха тех, кто считает изнуряющей жару от +25 °С. Средняя температура воздуха в апреле +21 °С, в мае – +25 °С, ночью все еще довольно холодно (в апреле до +10 °С, обязательно стоит взять с собой что-нибудь теплое из одежды), но море уже прогрелось до стабильных +18-+20 °С, так что купаться можно безбоязненно.

Исходя из всего вышеизложенного, следует сделать вывод, что климат территории достаточно благоприятный для посещения Анталийской дестинации туристами круглый год. Исключением является купально-пляжный туризм, при котором основным критерием является комфортная температура воды и воздуха. Все остальные возможные виды туризма в провинции не имеют значительных ограничений по выбору времени пребывания.

Анталийский залив располагается от Анамура на востоке до Восточного Тавра на западе. Длина по прямой составляет 200 км. В заливе нет значительных островов. Он охватывает знаменитый курортный регион, Турецкую ривьеру (220 км от Кемера до Газипаши). Побережье частично является крутым с высокими скалами (прежде всего, на крайнем востоке и западе), имеют место также низкие песчаные пляжи с низкими кустами и сосновой растительностью.

Значительным является тот факт, что даже на небольшом расстоянии между курортами температура сильно меняется, разница может составить около 5-8 градусов.

Турецкие пляжи привлекают туристов всего мира не только красотой, ухоженностью и развитой инфраструктурой – но и качеством морской воды. В Турции этот показатель оценивают не только опытные путешественники, которым есть, с чем сравнить турецкие волны.

Международная экологическая организация Евросоюза FEE ежегодно награждает туристические центры всего мира призом за лучшие пляжи «Голубым флагом». Этот сертификат качества присуждается по итогам тестов на чистоту песка и состава прибрежных вод. В прошлом году Турция заняла второе место по количеству пляжей, удостоенных этой престижной награды – высокое звание лучших в мире было присвоено 444 прибрежным зонам Турецкой Республики. Наибольшее среди турецких курортов количество пляжей с «Голубым флагом» расположено в провинции Анталя.

Самое насыщенное солями море – Средиземное. Второе место занимает Эгейское, после него по убыванию следуют Мраморное и Черное.

Теплое и чистое Средиземное море считается одним из самых целебных на планете. Содержащиеся в морских водах микроэлементы – магний, натрия, калия, хром, йод, бром и другие положительно воздействуют на функционирование всех систем человеческого организма.

В Анталийский залив впадает река Аксу. В дословном переводе с турецкого название читается «белые воды». Исток Аксу находится в горном массиве Тавр. В верхнем течении сооружено крупное водохранилище Караджаорен. Навигация невозможна по всей длине водотока, средняя глубина составляет 3 метра. В дельте, где Аксу впадает в Средиземное море и разбивается на рукава, не могут пройти даже небольшие прогулочные лодки.

Река Манавгат протекает по территории известного курорта и одноименной провинции Анталия, Турция. Путь начинается на склонах Западного Тавра. Большая часть русла пролегает среди каньонов, дно состоит из твердых каменных пород, в ходе течения встречается много пещер и гротов. Питание осуществляется за счет подземных источников. Манавгат – река с кристально чистой и холодной (даже в жару) водой. В месте впадения в Средиземное море холодный поток разбавляется теплой соленой водой. Раньше ходило поверье, что это место исцеляет, омолаживает и возвращает былую красоту. В настоящее время на ней построены две плотины, образующие крупные водохранилища площадью 500 и 900 га.

Обычаи и традиции населения провинции Анталия, а также праздничные этно – культурные мероприятия являются важным вектором в событийной туристской деятельности, исследуемой дестинации. Перечень ключевых этнических традиций, которые имеют культурно-массовое выражение в регулярных событийных мероприятиях, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Обычаи и праздники Анталии

Праздничные мероприятия	Содержание	Взаимодействие с туризмом
Международный фестиваль народных танцев и музыки	В фестивале принимают участие танцевальные, театральные и музыкальные коллективы из Турции и других стран.	Для туристов данное мероприятие имеет развлекательный и познавательный характер, поэтому им это подходит для проведения отдыха.
Международный фестиваль туризма, культуры и спорта	Анталья в это время принимает сотни спортсменов со всех концов света.	Не взаимодействует
Фестиваль кино «Золотой апельсин»	Можно увидеть фильмы, снятые в Европе, Средней и Юго-Восточной Азии, и собственно, турецкие фильмы.	Туристам мог быть интересен данный фестиваль, в связи с популярностью турецких сериалов в России.
Рок-фестиваль	Проходит на пляже BeachPark, в качестве хэдлайнеров выступают именитые музыканты, но также можно послушать и начинающие группы.	Так как фестиваль проходит на пляже, туристы им интересуются и посещают его, непосредственно увидев его.
Фестиваль мёда	Соревнование по поеданию меда	Не взаимодействует
Международный фестиваль песчаных скульптур	Каждый год песчаные скульптуры посвящены какой-либо теме.	Фестиваль интересен детям.
Международный фестиваль фортепианной музыки	Мероприятие посещают многие известные музыканты и композиторы не только из Турции, но и из других государств.	Не взаимодействует
Международный фестиваль культуры	Событие происходит open-air. Для посетителей готовится музыкальная, театральная и танцевальная программа.	Туристы посещают фестиваль

Учитывая, что все фестивали проходят в летний период, у туристов есть возможность посетить любой из них во время своего отдыха. Но туристы не обладают информацией о фестивалях в должном количестве, вероятнее всего, из-за отсутствия большого интереса к ним и отсутствия такой цели отдыха как посещение фестивалей.

Немногом туристам интересно наблюдать за жизнью, построенной на древних традициях. Россия и Турция расположены рядом, так же, как и в России, обычаи этой страны формировались на смешении разных этносов, религий и обычаев. Здесь до сих пор многое напоминает об укладе жизни древних кочевников, на который наложены крупные мазки исламской культуры.

Стоит отметить, что местные жители очень дружелюбны, вежливы и гостеприимны. При общении с новым знакомым они обращают внимание, в первую очередь, на его манеру поведения и то, как хорошо человек знаком с правилами этикета. Путешественникам настоятельно рекомендуется перед поездкой выучить несколько фраз на турецком языке. Всего несколько фраз на родном языке способны вызвать благосклонное расположение местных жителей, они будут рады помочь вежливому туристу, который интересуется национальной культурой. Своеобразной национальной особенностью и символом города стал апельсин. Монументы с изображением этого фрукта можно увидеть буквально на каждом шагу. Представленные в городе

памятники выполнены из самых различных материалов: камня, дерева и пластика, вход в некоторые кафе и рынки украшают яркие плакаты с изображением апельсина. В течение года жители Анталии отмечают массу интересных праздников, но большинство из них проходит по лунному календарю, поэтому не имеет точной привязки к той или иной дате.

Вывод: В туристско-рекреационном аспекте, природный и историко-культурный потенциал провинции Анталия позволяет выделить ее как развитое и популярное направление. Основу природных ландшафтов составляет морское побережье, горные системы, что в сочетании с богатым историко-культурным наследием дает возможность развивать на территории провинции многие виды туризма: пляжный, экологический, познавательный, этнографический, научный, деловой и другие.

Список литературы

[1] Авджи Эмре Влияние внешней политики на развитие туризма в Турции. / Эмре Авджи. // Публикация в журнале «Кант». – 2017. 2-5 с.

[2] Куксова И.В. Исследование туристического потенциала Анталийского побережья Турции. / И.В. Куксова, Д.М. Певнева. – 2015.

[3] Кютле М. Перспективные районы Турции в контексте развития туризма. / М. Кютле, Б.К. Смагулов, И.Е. Карасев. // Проблемы и перспективы развития лёгкой промышленности и сферы услуг Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – ФГБОУ ВПО Омский государственный институт сервиса, 2015. 78 с.

[4] Мухаджинова Р.Д. Проблемы развития туризма в Турции. / Р.Д. Мухаджинова, М.С. Безуглова. // Экология России: на пути к инновациям. – 2015. № 11. 140-142 с.

[5] Погорелов А.М. Культурное наследие Турции как фактор развития туризма. / А.М. Погорелов. // Вестник Национальной академии туризма. – 2013. № 1 (25). 56-60 с.

[6] Погорелов А.М. Природно-климатические условия Турции как важный фактор развития туризма. / А.М. Погорелов. // Вестник Национальной академии туризма. – 2013. № 2 (26). 47-49 с.

[7] Анталия сегодня. Новости Турции. [Электронный ресурс]. – URL: <http://antalyatoday.ru>. (дата обращения: 07.02.2021).

[8] Википедия – свободная энциклопедия онлайн [Электронный ресурс]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/>. (дата обращения: 20.02.2021).

[9] Турция сегодня. Новости Турции. [Электронный ресурс]. – URL: <https://todayturkey.ru>. (дата обращения: 20.02.2021).

Bibliography (Transliterated)

- [1] Avci Emre The influence of foreign policy on the development of tourism in Turkey. / Emre Avci. // Publication in the magazine "Kant". – 2017. 2-5 p.
- [2] Kuksova I.V. Study of the tourism potential of the Antalya coast of Turkey. / I.V. Kuksova, D.M. Pevnev. – 2015.
- [3] Kyutle M. Perspective regions of Turkey in the context of tourism development. / M. Kyutle, B.K. Smagulov, I.E. Karasev. // Problems and prospects for the development of light industry and services. Materials of the All-Russian scientific-practical conference with international participation. – FGBOU VPO Omsk State Institute of Service, 2015. 78 p.
- [4] Mukhadzhinova R.D. Tourism development problems in Turkey. / R.D. Mukhadzhinova, M.S. Bezuglova. // Ecology of Russia: on the way to innovation. – 2015. No. 11. 140-142 p.
- [5] Pogorelov A.M. Cultural heritage of Turkey as a factor in tourism development. / A.M. Pogorelov. // Bulletin of the National Academy of Tourism. – 2013. No. 1 (25). 56-60 p.
- [6] Pogorelov A.M. Natural and climatic conditions of Turkey as an important factor in the development of tourism. / A.M. Pogorelov. // Bulletin of the National Academy of Tourism. – 2013. No. 2 (26). 47-49 p.
- [7] Antalya today. Turkey news. [Electronic resource]. – URL: <http://antalyatoday.ru>. (date of access: 02/07/2021).
- [8] Wikipedia is a free online encyclopedia [Electronic resource]. – URL: <https://ru.wikipedia.org/>. (date of access: 20.02.2021).
- [9] Turkey today. Turkey news. [Electronic resource]. – URL: <https://todayturkey.ru>. (date of access: 20.02.2021).

© В.Г. Георгадзе, О.С. Пожидаева, 2021

Поступила в редакцию 9.03.2021
Принята к публикации 25.03.2021

Для цитирования:

Георгадзе В.Г., Пожидаева О.С. Туристский образ территории провинции анталия (турция) как совокупность её природных, исторических и культурологических характеристик // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 3-2(5). С. 232-242. URL: <https://ip-journal.ru/>